

3-YO’NALISH
TILSHUNOSLIK: TILNI O’RGANISHDA ZAMONAVIY ILMIY
YONDASHUVLAR.
FRAZEOLOGIK MA’NONI TARJIMA TILIDA QAYTA YARATISH
USULLARI

*Abduvaliyev M.A. Andijon Davlat tillar instituti, Filologiya fanlari doktori,
professor*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650237>

Annotatsiya. Mazkur maqolada frazeologik birliklarning tarjima jarayonidagi lingvistik va madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Xususan, frazeologik birliklarning turlari, ularning semantik tuzilishi hamda tarjima usullari ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, ingliz va o‘zbek tillari misolida frazeologizmlarning monoekvivalent, poliekvivalent va noekvivalent turlari tahlil qilinib, ularni tarjima qilishning samarali usullari ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, tarjima, ekvivalent, analog, kalkalash, deskriptiv tarjima, semantika, lingvokulturologiya.

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические и культурные особенности перевода фразеологических единиц. Анализируются типы фразеологизмов, их семантическая структура, а также основные методы перевода. На примере английского и узбекского языков исследуются моноэквивалентные, полиэквивалентные и безэквивалентные фразеологизмы и предлагаются эффективные способы их передачи.

Ключевые слова: фразеологизм, перевод, эквивалент, аналог, калькирование, описательный перевод, семантика.

Abstract. This article examines the linguistic and cultural aspects of translating phraseological units. It analyzes the types of phraseological expressions, their semantic structure, and the main translation strategies. Based on English and Uzbek examples, mono-equivalent, poly-equivalent, and non-equivalent phraseological units are studied, and effective translation methods are proposed.

Keywords: phraseology, translation, equivalence, analogy, calque, descriptive translation, semantics.

Kirish. Tarjima jarayoni ikki til – asliyat va tarjima tilining o‘zaro munosabatiga asoslanadi. Har qanday tarjima faoliyati nafaqat lingvistik, balki kognitiv va madaniy jarayon ham hisoblanadi. Til inson tafakkuri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, unda jamiyatning ko‘p asrlik tajribasi, dunyoqarashi va madaniyati aks etadi.

Frazeologik birliklar esa tilning eng murakkab va obrazli qatlamlaridan biri bo‘lib, ular milliy mentalitetni aks ettiradi. Shu sababli ularni tarjima qilish jarayoni alohida yondashuvni talab etadi.

Frazeologik birliklarning tasnifi

Frazeologik birliklar an’anaviy ravishda uch turga bo‘linadi:

1. **Frazeologik butunliklar** – umumiy ma’no komponentlar ma’nosiga yaqin: *boshi osmonga yetmoq* – “sevinmoq”
2. **Frazeologik chatishmalar** – umumiy ma’no komponentlardan kelib chiqmaydi: *oyog‘ini qo‘liga olib yugurmoq*
3. **Frazeologik qo‘shilmalar** – aralash ma’noga ega: *ko‘ngli tog‘day o‘smoq*

Bu tasnif tarjima strategiyasini tanlashda muhim ahamiyatga ega.

Frazeologizmlarning tarjimadagi turlari

Frazeologik birliklar tarjimada quyidagi guruhlarga ajratiladi:

1. Monoekvivalent frazeologizmlar

Faqat bitta ekvivalentga ega:

- *as cold as ice* – muzdek sovuq
- *play with fire* – o‘t bilan o‘ynashmoq

2. Poliekvivalent frazeologizmlar

Bir nechta ekvivalentga ega:

- *dunyodan o‘tmoq* → *go to heaven, go to glory, go to rest*

Bu holatda tarjimon kontekstga mos variantni tanlaydi.

3. Noekvivalent frazeologizmlar

Tarjima tilida mavjud emas:

- *lead apes in hell*
- *do‘ppisini yarimta qilib*

Bunday birliklar maxsus usullar orqali tarjima qilinadi.

Frazeologik birliklarni tarjima qilish usullari

1. Ekvivalent usuli

Eng maqbul usul bo‘lib, to‘liq mos birlik ishlatiladi:

- *the bitter truth* – achchiq haqiqat

2. Analog usuli

Ma’no saqlanadi, obraz o‘zgaradi:

- *make hay while the sun shines* – temirni qizig‘ida bos

3. Kalkalash usuli

So‘zma-so‘z tarjima:

- *put the cart before the horse* – aravani ot oldiga qo‘ymoq

4. Deskriptiv (izohli) usul

Ma’no tushuntirib beriladi:

- *a skeleton in the closet* – oilaviy sir

Tarjimada muhim omillar

Frazeologizmlarni tarjima qilishda quyidagi jihatlar muhim:

- kontekst va diskurs turi
- stilistik va emotsional rang
- tarixiy va madaniy omillar
- frazeologizmlarning aktiv yoki arxaikligi

Masalan, *the black death* iborasi tarixiy kontekstga ega bo‘lib, to‘g‘ri talqin qilinishi zarur.

Xulosa. Frazeologik birliklar tarjimasi yagona universal qoidaga bo‘ysunmaydi.

Tarjima usulini tanlash:

- til xususiyatlari
- madaniy kontekst
- matn uslubi
- tarjimon malakasi kabi omillarga bog‘liq bo‘ladi.

Frazeologik tarjimaning muvaffaqiyati tarjimonning lingvistik bilimlari bilan birga uning madaniy kompetensiyasiga ham bevosita bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduvaliyev M.A. *To‘siqsizlikning frazeologik manzarasi hususida.* – 2023.

2. Комиссаров В.Н. *Слово о переводе.* – М., 1973.
3. Кунин А.В. *Англо-русский фразеологический словарь.* – М., 1967.
4. Рахматуллаев Ш. *Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик лугати.* – Т., 1978.
5. Safarov Sh. *Tarjimashunoslikning kognitiv asoslari.* – Т., 2019.
6. Гофуров И., Мўминов О., Қамбаров Н. *Таржима назарияси.* – Т., 2012.